

**КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
(вопросы теории и практики)**

ВАСИЛЕНКО В.Н.

**д-р экон. наук, профессор,
заслуженный деятель науки и техники
Украины,
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли им. М. Туган-
Барановского»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

ВАСИЛЕНКО Д.В.

**д-р экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В настоящее время пространственное развитие экономики в масштабах любого территориального образования ассоциируется с изменениями в ее структуре и режимах хозяйствования. Исходя из этого, существует необходимость в определении влияния конкурентных преимуществ и конкурентных позиций экономики региона на возможную оценку ее пространственного развития как одного из важных аспектов в оценивании конкурентоспособности пространственного развития экономики регионов. В данной статье рассмотрен структурный подход пространственного развития экономики региона.

Ключевые слова: экономика, пространство, развитие, регион, конкурентоспособность, пространственное развитие.

**COMPETITIVENESS OF SPATIAL DEVELOPMENT OF THE
REGIONAL ECONOMY
(questions of theory and practice)**

VASYLENKO V.N.

**Doctor of Economics, Professor,
Honored Worker of Science and Technology of
Ukraine,
SE VSE «Donetsk National University of Economics
and Trade named after M. Tugan-Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

VASYLENKO D.V.
Doctor of Economics, Docent
SEI SVE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Currently, the spatial development of the economy on the scale of any territorial entity is associated with changes in its structure and management regimes. Based on this, there is a need to determine the impact of competitive advantages and competitive positions of the regional economy on the possible assessment of its spatial development as one of the important aspects in assessing the competitiveness of the spatial development of the regional economy. This article discusses the structural approach of spatial development of the economy of the region.

***Keywords:** economy, space, development, region, competitiveness, spatial development*

Актуальность. Современные теоретические изыскания в области региональной экономики (как науки, изучающей пространственные особенности использования элементов производительных сил, их влияния на динамику изменений (трансформации) и обеспечения на этой основе воспроизводства потенциалов территориальных образований) [1, С.96] значительным образом раздвинули границы познания не только самой природы и особенностей пространственного развития, но и возможных условий и причин такого развития. В этой же плоскости находятся и вопросы, касающиеся конкурентоспособности пространственного развития экономики регионов, которым ранее не уделялось достаточного внимания. Сложность данной научной конструкции, а именно, конкурентоспособности пространственного развития экономики регионов, можно полагать, находится в точках сопряжения таких понятий, как «экономика регионов», «пространственное развитие» и «конкурентоспособность», знания о которых позволяют решительным образом заниматься решением региональных проблем на новом качественном уровне.

Анализ последних исследований и публикаций. В теоретическом плане «под экономикой региона следует понимать систему экономических отношений по производству, обмену, распределению и потреблению материальных благ и материальных

услуг, действующую в территориальных пределах региона» [2, С.11]. В тоже время применительно к региону, под его экономикой также понимается «хозяйство определенной местности» [3, С.931].

Кроме того, экономику региона часто рассматривают как экономическую систему, искусственно созданную, «образованную посредством соединения между собой элементов производительных сил (людей, природы, средств производства и предметов труда, информации и т.п.) и представляющую определенную целостность, а то и единство в их взаимодействии в пространственно-временных ограничениях» [4, С.15].

Одновременно с этим экономику региона можно рассматривать как некоторую модель достаточно большой компании. «Модель квазикомпании представляет регион в виде корпорации, применяющей методы корпоративного планирования и управления. В эту модель включены аспекты, отвечающие за концентрацию капитала, специализацию деятельности, диверсификацию производства и управления, экономию затрат, групповое принятие решений» [5, С.39].

Экономика региона также может быть представлена как некоторая совокупность видов экономической деятельности (отраслей и производств), практически сложившаяся под влиянием исторических процессов территориального и отраслевого разделения общественного труда в границах отдельных территориальных образований, проявляющаяся в производственной специализации и мере комплексности развития таких территорий [6, С.86].

Что касается пространственного развития, то «сущность пространственного развития региона может быть сведена к изменениям (положительным или отрицательным) подавляющего большинства параметров, которые приводят к видимым изменениям его качественных характеристик, т.к. именно изменения последних являются свидетельством развития того или иного объекта» [4, С.80].

Таким образом, пространственное развитие экономики региона может быть сведено к двум обстоятельствам: во-первых, к качественным изменениям в структуре видов экономической деятельности (отраслей, или секторов экономики), а во-вторых, к использованию более совершенных режимов хозяйствования, в т.ч. специальных (особых).

Согласно точке зрения М. Портера, конкуренция – это «всеми средствами добиваться выгодного положения среди текущих конкурентов» [7, С.33]. В теории конкуренции «каждая отрасль имеет уникальную структуру, или набор фундаментальных экономических и технических характеристик, которые служат источником роста...» [7, С.34]. Аналогичным образом можно утверждать, что каждая экономика региона имеет уникальную структуру, которая в большинстве своем определяет конкурентные начала с подобными ей участниками конкурентных отношений.

В этой связи возникает необходимость в определении понятия «конкурентоспособность» как такового, что позволяет позиционировать каждого участника в системе конкурентных отношений, начиная с государства и заканчивая отдельным субъектом хозяйствования (юридическим, или физическим лицом). В рамках темы нашего разговора это касается и регионов, или экономик регионов.

Если применительно к современным реалиям конкуренцию можно рассматривать как состязательность, или соперничество за ресурсы, рынки сбыта и др., тогда конкурентоспособность будет не чем иным, как «свойством товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами, или конкурирующими субъектами рыночных отношений» [7, С.480].

Применительно к экономике региона под конкурентоспособностью следует понимать «возможность не только эффективно использовать имеющийся экономический потенциал, но и восстанавливать (воспроизводить)

израсходованные ресурсы, по крайней мере, в существовавших до этого объемах (масштабах)» [8, С.67].

Логическая формула региональной конкурентоспособности (по умолчанию, отражающая конкурентоспособность экономики региона) может быть сведена к такой зависимости:

конкурентоспособность = ***конкурентные преимущества * конкурентные позиции.***

Под конкурентными преимуществами следует понимать наличие экономического потенциала на данной территории. Как правило, основными составляющими экономического потенциала выступают: природный потенциал, трудовой потенциал, производственный потенциал, научно-технический потенциал, организационный потенциал, информационный потенциал.

Под региональными конкурентными позициями предложено считать «процессы использования имеющихся в наличии на данной территории совокупных факторов, преобразуемых в продукцию, работы и услуги, что обеспечивает территории отличительные черты и особенности по сравнению с другими территориями, проявляющиеся во внешней и внутренней компетенции и в динамических способностях реализовывать пороговые (критические) преимущества» [8, С. 71], другими словами – конкурентные позиции это ничто иное как динамика использования имеющихся в наличии потенциалов, т.е. темпов развития экономики региона.

В настоящее время пространственное развитие экономики в масштабах любого территориального образования ассоциируется с изменениями в ее структуре и режимах хозяйствования. Связано это с тем, что существует два основных положения, в соответствие с которыми пространственное развитие экономики рассматривается, с одной стороны, как качественные изменения в структуре видов экономической деятельности (секторов экономики) [4, С.67] – так называемый структурный подход, а с

другой – как использование режимов хозяйствования, в т.ч. специальных (особых) [9, С.58-59] – так называемый функциональный, или режимный подход. Исходя из этого, существует необходимость в определении влияния конкурентных преимуществ и конкурентных позиций экономики региона на возможную оценку ее пространственного развития как одного из важных аспектов в оценивании конкурентоспособности пространственного развития экономики регионов. В данной статье рассмотрен структурный подход пространственного развития экономики региона.

Целью статьи выступает выделение особенностей конкурентоспособности пространственного развития экономики регионов.

Изложение основного материала исследования. Структуру экономики региона можно выразить двумя способами: первым – через количество видов экономической деятельности (отраслей) и отдельных производств; и вторым – через систему производственных отношений в разрезе секторов экономики (первичного, вторичного, третичного и четвертичного). При этом пространственное развитие такой экономики будет проявляться в изменении удельных весов результатов функционирования, как отдельных видов экономической деятельности, так и секторов экономики.

Преобладающий рост отдельных удельных весов является свидетельством качественных и количественных изменений в характере использования соответствующих потенциалов экономики региона.

И здесь на повестку дня должен ставиться вопрос: как изменения в усилении или ослаблении ее конкурентоспособности, или конкурентных преимуществ и конкурентных позициях могут отражаться на пространственном развитии экономики региона?

Возможную иллюстрацию усиления или ослабления конкурентоспособности экономики региона (читай конкурентных преимуществ и конкурентных позиций) продемонстрируем на

Продолжение табл. 1

№ п/п	Наименование сектора экономики региона	Виды потенциалов	Количественная оценка конкурентных преимуществ (потенциалов), ед. измерения	Рейтинговая оценка потенциала (удельный вес производства добавленной стоимости)
1	2	3	4	5
	Сфера услуг	Трудовой	Тыс.чел.	
		Производственный	Млрд. руб.	
		Научно-технический	Количество НИОКР	
		Организационный	Количество предприятий	
		Информационный	Количество информации (бит, байт, знак)	
4	Четвертичный сектор	Природный	–	–
	Отрасли экономики знаний	Трудовой	Тыс.чел.	
		Производственный	Млрд.руб.	
		Научно-технический	Количество НИОКР	
		Организационный	Количество предприятий	
		Информационный	Количество информации (бит, байт, знак)	

Рейтинговая оценка отдельных секторов экономики региона (аналогичным образом может быть установлена рейтинговая оценка видов экономической деятельности (отраслей) позволяет выявить в структуре экономики наиболее сильные в экономическом отношении сектора, опираясь на которые можно обеспечивать дальнейшее пространственное развитие.

Получаемая на основе оценивания конкурентных преимуществ (отдельных видов потенциалов) рейтинговая оценка экономики региона может сравниваться с аналогичными показателями других экономик регионов и определять их фактическое состояние.

При этом рейтинговая оценка становится тем индикатором, по которому может формироваться общая картина не только состояния одной из составляющих конкурентоспособности

экономик регионов, но и определяться их возможности в пространственном развитии.

Аналогичным образом может определяться усиление или ослабление конкурентоспособности экономики региона на основе составления структурных матриц сопряжения конкурентных позиций (динамики развития) экономики регионов для оценки ее пространственного развития (табл.2).

Таблица 2

Структурная матрица сопряжения конкурентных позиций (динамики развития) экономики региона для оценки ее пространственного развития (на примере секторов экономики)

№ п/п	Наименование сектора экономики региона	Виды потенциалов	Качественная оценка конкурентных позиций (динамики развития), ед. измерения	Оценка динамики развития (темпы прироста объемов производства добавленной стоимости)
1	2	3	4	5
1	Первичный сектор	Природный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
	Добывающие отрасли	Трудовой	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Производственный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Научно-технический	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Организационный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Информационный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
2	Вторичный сектор	Природный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
	Перерабатывающие и обрабатывающие отрасли	Трудовой	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Производственный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Научно-технический	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Организационный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Информационный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста

Продолжение табл. 2

№ п/п	Наименование сектора экономики региона	Виды потенциалов	Количественная оценка конкурентных преимуществ (потенциалов), ед. измерения	Рейтинговая оценка потенциала (удельный вес производства добавленной стоимости)
1	2	3	4	5
3	Третичный сектор	Природный	–	–
	Отрасли сферы услуг	Трудовой	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Производственный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Научно-технический	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Организационный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Информационный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
4	Четвертичный сектор	Природный	–	–
	Отрасли экономики знаний	Трудовой	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Производственный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Научно-технический	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Организационный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста
		Информационный	Базисные темпы роста	Цепные темпы прироста

Получаемая количественная оценка конкурентных позиций (динамики развития) на основе базисных темпов роста за определенный период времени позволяет судить не только о направлении пространственного развития экономики региона, а оценка динамики экономики региона на основе цепных темпов прироста – о скорости пространственного развития экономики региона, но и о конкурентоспособности пространственного развития экономики регионов.

Стало быть, использование структурных матриц сопряжения конкурентных преимуществ (потенциалов) и конкурентных позиций (динамики развития) экономики относительно отдельных

регионов позволяет количественно и качественно оценивать не только возможности и перспективы пространственного развития экономики регионов, но и их конкурентоспособность в пространственном развитии.

Выводы и предложения. Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать о том, что в настоящее время еще существуют «белые пятна» не только во многих вопросах теоретической проработанности, но и в прикладном отношении в оценивании конкурентоспособности пространственного развития экономики регионов. В этой связи изложенные соображения, касающиеся, во-первых, понимания конкурентоспособности пространственного развития экономики регионов и особенностей ее проявления в разрезе конкурентных преимуществ и конкурентных позиций, и, во-вторых, построения матрицы сопряжения конкурентных преимуществ (потенциалов) экономики региона (на примере секторов экономики) и матрицы сопряжения конкурентных позиций (динамики развития) экономики регионов для оценки ее пространственного развития, призваны послужить определенным вкладом как в теорию, так и в методику дальнейшего развития основ региональной экономики.

Список использованных источников

1. Василенко, В. Н. Архитектура регионального экономического пространства: монография / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2006. – 311 с.
2. Янукович, В. Ф. Инфраструктура промышленного региона: теория, практика, перспективы: монография. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, Юго-Восток, 1999. – 168 с.
3. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – Мн.: Современный литератор, 2003. – 976 с.
4. Василенко, В. Н. Многомерность параметров региона: территории, системы, пространства: монография / В.Н. Василенко. – Дружковка: Юго-Восток, 2016. – 408 с.

5. Сухарев, О. Государственное регулирование экономики: инвестиционные аспекты промышленной и региональной политики / О. Сухарев // Инвестиции в России. – 2006. – №2. – С.37-40.

6. Аханов, С. А. Эффективность общественного производства. Три уровня анализа: народнохозяйственный, региональный, хозрасчетный /С.А. Аханов. – М.: Мысль, 1987. – 165 с.

7. Портер, М. Конкуренция: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 496 с.

8. Василенко, В. Н. и др. Конкурентоспособность регионов: истоки, оценки и перспективы: монография / В.Н.Василенко, О.Ю.Агафоненко, В.Е.Будяков. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 363 с.

9. Иванов, А. С. Развитие регионального экономического пространства как сегмента пространства глобальной экономики / А. С. Иванов // Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. – 2010. – № 2 – С. 58-63.

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

БАРЫШНИКОВА Л. П.,

д-р экон. наук, доцент

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Обозначена система измерения устойчивого развития, разработан алгоритм индикативного планирования развития территории. Выявлены условия реализации маркетинговой стратегии устойчивого развития.

Ключевые слова: территория, регион, устойчивое развитие, маркетинговые стратегии, индикативное планирование.